

Vorwort

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Projekts *Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen Säule 2* (FDM-NDS S2) entwickelt, um ein praxisorientiertes und nachhaltiges Onboarding der Data Stewards der zehn Verbundhochschulen aus Säule 2 zu ermöglichen. Zu Beginn des Projekts wurde erkannt, dass der erfolgreiche Start von Data Stewards maßgeblich von klar strukturierten, projektinternen Informationen und dem Zugang zu relevanten Ressourcen abhängen. Daher wurde das Dokument als „Willkommenspaket“¹ konzipiert, das die wichtigsten Prozesse, Kommunikationskanäle, Ansprechpersonen, relevanten Plattformen sowie einen Überblick über die anstehenden projektinternen Veranstaltungen und den Projekthintergrund übersichtlich strukturiert aufbereitet. Es soll neuen Data Stewards den Einstieg erleichtern und gleichzeitig eine verlässliche Orientierung sowie kontinuierliche Unterstützung bieten.

Die hier vorliegende Version ist die Vorlage des ursprünglichen „Willkommenspakets“ für die Data Stewards von FDM-NDS S2. Sie soll als Beispiel dienen, das von anderen Institutionen oder Projekten übernommen, weiterentwickelt und an die spezifischen Bedürfnisse angepasst werden kann. Unser Ziel ist es, eine nachhaltige Grundlage zu schaffen, die den Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich des Forschungsdatenmanagements fördert und eine effiziente Einarbeitung der Data Stewards/FDM Beratenden ermöglicht.

Zitationsvorschlag: Mau, F., Agniashvili, A., & Schmidt, D. (2025). Vorlage: Willkommenspaket für Data Stewards/FDM-Beratende. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863150>

¹ An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unserer damaligen Kollegin Franziska Mau für ihre besondere Unterstützung bei der Erstellung und Umsetzung des Dokuments bedanken.

Liebe*r [Vorname],

herzlich willkommen im Team [Name des Projektes/der Landesinitiative]! Wir freuen uns, dass Du jetzt mit an Bord bist!

Wir möchten Dir hiermit ein paar Informationen für Deinen **guten Einstieg** an die Hand geben.

Ansprechpersonen

In der Zentrale [Kontaktinformationen der Ansprechpersonen im Team]

Wir sind Deine Ansprechpersonen bei allen **organisatorischen Fragen** zum Projekt. Darüber hinaus kannst Du uns auch auf **Fachthemen** ansprechen und wir **unterstützen Dich** auf der Suche nach Informationen und Expert*innen. Melde Dich gerne bei uns! Schicke Dein Anliegen gerne an **[E-Mail-Adresse]** – über diese Adresse sind wir in der Zentrale alle erreichbar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[Name]

[Name]

[Name]

[Arbeitsbereich]

[Arbeitsbereich]

[Arbeitsbereich]

[E-Mail-Adresse]

[E-Mail-Adresse]

[E-Mail-Adresse]

Expert*innen in unserem Netzwerk

Gemeinsam sind wir stärker! Deswegen haben wir eine Übersicht aller Akteur*innen in **[Projektname/Bereich]** sowie ihrer jeweiligen Expertisen zusammengestellt. Wir unterstützen uns gegenseitig und ergänzen uns. Daher wende Dich bei spezifischen Fragen gerne an die entsprechenden Expert*innen in unserem Netzwerk.

Die **Expert*innen-Übersicht** findest du **hier** [Link]. Trage Dich und deine Themen, zu denen Du als Ansprechperson zur Verfügung stehst, gerne dort ein.

Der Zugriff auf das Dokument erfordert eine vorherige Freischaltung [durch das Team/durch die Administration/über die entsprechende Plattform].

Wir möchten Dich kennenlernen

Wir freuen uns schon darauf, dich bald persönlich kennenzulernen! Es stehen bereits einige Termine im **[Monat]** fest, bei denen wir uns gegenseitig vorstellen können. Zum Beispiel am **[Datum und Name der Veranstaltung]** oder am **[Datum und Name der Veranstaltung]**. Außerdem können wir gerne einen Videocall vereinbaren, falls noch mehr Austauschbedarf besteht. Lass es uns unter **[E-Mail-Adresse]** wissen. Erzähl uns etwas über Dich, Deine Interessen und welchen Themen Du Dich zum Einstieg Deiner Tätigkeit als [Data Steward/ FDM-Beratende*r/...] widmest. Nutze die Gelegenheit, uns alles zu fragen, was Du wissen möchtest!

Informationen, Materialien und Kanäle

Wir haben für den Austausch von Materialien und die Kommunikation miteinander einige Plattformen und Kanäle erstellt. Hier findest Du eine Übersicht:

E-Mailverteiler [...]

In dem E-Mailverteiler sind alle Akteur*innen [des Projektes „...“/ der Landesinitiative „...“] vertreten. Über den Verteiler kommunizieren wir Termine und relevante Informationen.

Wir haben Dich dem Verteiler bereits hinzugefügt.

Weitere projektrelevante E-Mailverteiler [...]

Chatkanal [...]

Zum schnellen und unkomplizierten Austausch zwischen Kolleg*innen haben wir einen Chatkanal eingerichtet. Hierfür nutzen wir den **[Kanal]** in der **[Plattform]**. Du willst wissen, wo Du Informationen zu FDM-Veranstaltungen findest, mit welchen Metadatenschemata die Kolleg*innen arbeiten oder wie das Wetter bei den anderen ist? – Hier bist Du richtig!

*Um zum Kanal hinzugefügt zu werden, musst Du dich zunächst unter **[Name des Kanals]** in der **[Plattform]** registrieren.*

Cloud zur gemeinsamen Materialienverwaltung und Dokumentenablage

Auf die **[Plattform]** haben alle Akteur*innen [der Landesinitiative/des Projekts] Zugriff. Du findest dort den Ordner **[Name des Ordners]**, in dem wir gemeinsam arbeiten.

*Um die gemeinsame Cloud für dich freizuschalten, müsstest du dich bitte erst einmal bei **[Plattform]** anmelden. Gib uns bitte eine kurze Info, wenn das erfolgt ist.*

Website [der Landesinitiative/des Projektes]

Auf der Website [Name des Projekts/der Landesinitiative] findest du Informationen zum Projekt sowie aktuelle Neuigkeiten wie Veranstaltungshinweise. [Weitere Details zur Webseite und den dort verfügbaren Inhalten.]

Publikationsplattform: [z. B. Zenodo-Community]

Materialien zu unseren Workshops und weitere Veröffentlichungen findest du auf **[Name der Publikationsplattform]**.

Newsletter [Name des Projekts/der Landesinitiative]

Unser monatlicher Newsletter bietet kompakte Informationen rund um das Thema [Schwerpunkt des Newsletters] – von Veranstaltungshinweisen über praxisnahe Tipps bis hin zu Neuigkeiten aus der Community. [Weitere Merkmale des Newsletters].

*Du kannst dich hier für den Newsletter registrieren: **[Link]***

Veranstaltungen

Hier findest Du eine Übersicht der aktuellen und regelmäßigen Veranstaltungen:

Projekttreffen

Diese Treffen finden **[Häufigkeit]** statt und bieten eine Plattform für den Austausch zu **[Thema]**. Das nächste Treffen ist für **[Datum]** geplant und wird **[online/Präsenz/hybrid]** durchgeführt.

Projektinterne Austauschformate für Data Stewards/FDM-Beratende

Der nächste Termin **[Name des Formats]** findet am **[Datum, Uhrzeit]** **[online/Präsenz/hybrid]** statt. Er dient der Vernetzung und dem kollegialen Austausch. Neben informellen Gesprächen gibt es jedes Mal einen thematischen Schwerpunkt, der sich an aktuellen Bedürfnissen orientiert. Eigene Themenvorschläge sind willkommen. Weitere Informationen werden im Vorfeld per E-Mail verschickt.

Workshops

Regelmäßig bieten wir praxisorientierte Workshops zu verschiedenen Aspekten von FDM an. Der nächste Workshop **[Titel]** findet am **[Datum]** **[online/Präsenz/hybrid]** statt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findest du **hier** [Link].

Ein bisschen Projekthintergrund: Was es mit der **[Name des Projektes/der Landesinitiative]** auf sich hat

Vielleicht hast du den Projektantrag gelesen oder bist auf andere Weise bereits auf **[Name des Projekts]** aufmerksam geworden. Was steckt dahinter?

[Details und Informationen zum Projekt, z. B. Ziele, Strukturen, Förderer, Partner*innen, weitere Akteur*innen etc.].

[Platzhalter für projektrelevante Logos und ggf. ergänzende Links]

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen und wünschen Dir einen guten Start als Data Steward/FDM-Beratende*n an der **[Name der Institution]!**